

**ВИДОВИЙ СКЛАД МІКСОМІЦЕТІВ У «КРЕМЕНЕЦЬКИХ ГОРАХ»
(ФІЛІАЛ ДЕРЖАВНОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА «МЕДОБОРИ»)**

¹Леонт'єв Д.В., ²Кочергіна А.В.,

¹ Харківський національний університет, кафедра мікології та фітоімунології (НДЧ), пл. Свободи 4, Харків 61077 Україна; e-mail: protista@mail.ru

² Центр клінічних досліджень «Russlan Clinical Research», Салтівське шосе 262-а, Харків 61178 Україна; e-mail: ana-kochergina@mail.ru.

Кременецькі гори – найпівнічніший в Україні гірський масив, що сформувався у третинному періоді із залишків бар'єрного рифу Сарматського моря. Кряж висотою 300-400 м тягнеться через північ Тернопільської області зі сходу на захід, де межує з Вороняцьким масивом. У західній частині Кременецького кряжа розташований філіал заповідника «Медобори», що має назву «Кременецькі гори». На його території представлені типові рослинні угруповання масиву – переважно ліси, складні грабом звичайним за участю сосни, берези, ясеня високого та вільхи чорної. Згідно геоботанічного районування України, Кременецькі гори належать до півночі Західного лісостепу (Гелюта, 1989).

Різноманіття міксоміцетів (Mухомycetes, Mycetozoa) на території Кременецьких гір досі не досліджувалося. У період 10-15 серпня 2009 р. на території філіалу нами був проведений збір спороношень та субстратів з метою дослідження видового складу та екологічних особливостей регіональної біоти міксоміцетів. У результаті опрацювання одного лише польового матеріалу експедиції нами на цей час ідентифіковано 27 видів (28 внутрішньовидових таксонів) міксоміцетів, що відносяться до 13 родів, 8 родин та 5 порядків класу Mухомycota. Наводимо їх попередній список: *Arcyria cinerea* (Bull.) Pers., *A. denudata* (L.) Wettst., *A. insignis* Kalchbr. in Kalchbr. et Cooke, *A. obvelata* (Oeder) Onsberg, *A. pomiformis* (Leers) Rostaf., *Ceratomyxa fructiculosa* (Müll.) T.Macbr., *Comatricha nigra* (Pers. ex J.F.Gmel.) J.Schröt., *C. rigidireta* Nann.-Bremek., *Cribraria argillacea* (Pers. ex J.F.Gmel.) Pers., *C. cancellata* (Batsch) Nann.-Bremek., *C. microcarpa* (Schrad.) Pers., *C. vulgaris* Schrad., *Diderma testaceum* (Schrad.) Pers., *Fuligo candida* Pers., *F. leviderma* H.Neubert, Nowotny et K.Baumann, *F. septica* (L.) F.H.Wigg., *F. septica* f. *flava* (Pers.) Y.Yamam., *Licea* cf. *belmontiana* Nann.-Bremek., *Lycogala epidendrum* (L.) Fr., *Physarum album* (Bull.) Cheval., *Ph. cf. sulphureum* Alb. et Schwein., *Ph. viride* (Bull.) Pers., *Stemonitis axifera* (Bull.) T.Macbr., *S. fusca* Roth, *Stemonitopsis amoena* (Nann.-Bremek.) Nann.-Bremek., *Trichia affinis* de Bary, *Tubulifera arachnoidea* Jacq.

Найбільш рідкісними серед виявлених видів є *Diderma testaceum*, *Licea belmontiana* та *Physarum sulphureum*. Розповсюдження цих видів на території України обмежене двома флорогенетично-спорідненими регіонами: Карпатами (Крупа, 1889; Namysłowski, 1914; Леонт'єв та ін., 2009) та Гірським Кримом (Новожилов, 1988; Романенко, 2006); *Diderma testaceum* вже була знайдена у Західному Лісостепу, а саме – у НПП «Подільські Товтри» (Леонт'єв та ін., 2009); *L. belmontiana* та *Ph. sulphureum* у цій зоні раніше не виявляли. Знахідка цих видів у Кременецьких горах є свідченням того, що біота міксоміцетів Західного Лісостепу певною мірою тяжіє до центральноєвропейської підзони широколистяних лісів, до якої належать Карпати. У той же час відомо, що флора вищих рослин північного Поділля значно ближче до підзони східноєвропейських лісів. Тож геоботанічне районування не завжди повною мірою відображає закономірності територіального розподілу грибів та грибоподібних істот.

Знахідка *Comatricha rigidireta* є першою для Правобережжя і другою на теренах України: у липні 2009 р. цей вид виявлений нами у Слобожанському національному парку.

Summary

The twenty seven species of Mухомycetes are recorded from the Kremenets'ky Gory (Kremenets Mountains) Nature Reserve. Analysis of species composition indicates, that Mухомycetes biota of

the reserve has much in common with their diversity in Carpathians and Crimea Mountains.
Comatricha rigidireta is shown for the first time in Right-Bank part of Ukraine.